

1,5 მგ/კგ დოზით ტყვიის ექსპოზიციის შორეული შედეგები ფილტვებში

ტატანა მერმანიშვილი¹ - ასოცირებული პროფესორი (tanytamer@yahoo.com),

ნანა ჭანტურიძე² - დოქტორანტი,

გრიგოლ ჭაჭია² - დოქტორანტი,

გიორგი პატარაია² - ასოცირებული პროფესორი.

¹საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო;

²თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო.

აბსტრაქტი. ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგად მიღებული მორფოლოგიური სურათი მიუთითებს, რომ ტყვიის მცირე დოზით დატვირთვისა და ხანგრძლივი დროის გასვლის შემდეგ, ფილტვის ქსოვილში ვითარდება არასპეციფიკური ინტერსტიციული პნევმონია. მსგავსი სურათი აღწერეს სხვა მკვლევარებმაც. კერძოდ, ფილტვებში დაფიქსირებულია ალბინოს თაგვებში ტყვიის აცეტატის პერორალურად მიცემისას, ასევე ვირთაგვებში ტყვიის აცეტატის ინტრაპერიტონეალური შეყვანის დროს.

საკვანძო სიტყვები: ტყვია (Pb), მცირე დოზა, ფილტვი, ჰისტოპათოლოგია, პნევმონია.

ტყვიის ტოქსიკური თვისებები დიდი ხანია ცნობილია. ინტოქსიკაციის საწარმოო შემთხვევები ცნობილი იყო კლავდიუს გალენისთვისაც (129-216 წწ) და, შესაბამისად, მისი ექსპოზიციის პათოგენეზისი, კლინიკა და მკურნალობა საფუძვლიანადაა შესწავლილია მსოფლიო სამედიცინო საზოგადოების მიერ. ტყვიით (Pb) დაბინძურება იწვევს სხვადასხვა ქსოვილებში ანთებითი კასკადების განვითარებას [4]. მრავალი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ტყვიის მიღება საზიანოა ნებისმიერი კონცენტრაციით და, ამასთან, არ არსებობს ტყვიის ზემოქმედების უსაფრთხო კონცენტრაციის დონე [5, 8, 10]. ცხოველებზე ჩატარებულმა მრავალრიცხოვანმა ექსპერიმენტებმა დაადასტურა, რომ ტყვიის ზემოქმედება იწვევს ანთებითი უჯრედებისა და მედიატორების რაოდენობის ზრდას, ციტოკინებისა და ქემოკინების ჩათვლით. ეს უკანასკნელი მიჩნეულია სხვადასხვა ორგანოების დაზარალების გამოწვევის მიზეზად [4]. ფილტვები ტყვიით მოწამვლის სამიზნე ორგანოა, რადგან პროფესიული ზემოქმედების ძირითადი გზა ინჰალაციაა. სამეცნიერო ლიტერატურაში კლინიკური და ექსპერიმენტული კვლევების შესახებ ვრცელი ინფორმაცია მოიძიება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ექსპერიმენტულმა კვლევებმა დაადასტურეს, რომ ფილტვები ზიანდება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც სხეულში ტყვია არ ხვდება ინჰალაციით. ჩამოყალიბებულია მოსაზრება, რომ ტყვია იწვევს ფილტვის ქსოვილის მძიმე დაზიანებას და ეს სიმძიმე დამოკიდებულია ექსპოზიციის პერიოდის ხანგრძლივობაზე და მიწოდებული ტყვიის რაოდენობაზე [3].

მსოფლიო სამეცნიერო ლიტერატურაში ძირითადად ასახულია ექსპერიმენტულ კვლევებში ტყვიის ტოქსიკური დოზებით გამოწვეული ცვლილებები და მკურნალობის მეთოდები. ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება ტყვიის მცირე, არატოქსიკური დოზებით ხანგრძლივი ზემომედების გამოკვლევას და მეტად მწირია მონაცემები ტყვიის უარყოფითი ზემომედების შორეული შედეგების შესახებ. ასეთ პირობებში კი იმყოფება კაცობრიობის უმეტესი ნაწილი.

კვლევის მასალა და მეთოდები

ორიგინალური ექსპერიმენტული მოდელის გამოყენებით ვიკვლევდით ტყვიის არატოქსიკური დოზით დაბინძურების რისკის ზონაში დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობის, ან ცხოვრების და ზონის დატოვების შემდეგ, რა მოსალოდნელი პათოლოგიური პროცესების განვითარებაა შესაძლებელი ორგანიზმში. ხანგრძლივ დროდ ვიგულისხმეთ 180 დღე, ანუ დაახლოებით 6 თვე. ექსპერიმენტის საწყის ეტაპზე თეთრ, უჯიშო, ლაბორატორიულ ვირთაგვებს მიეცემოდათ სასმელი წყალი, რომელშიდაც გახსნილი იყო ლიმონმჟავა ტყვია 1,5 მგ/კგ-ს რაოდენობით. 35 დღის გასვლის შემდეგ ცხოველები გადაყვანილ იქნენ ჩვეულ საკვებ რაციონზე 145 დღით. ვადები განისაზღვრა იმის მიხედვით, რომ გამოთვლილია ადამიანისა და საექსპერიმენტო ცხოველების ასაკების პროპორცია პრენატალური ონტოგენეზის მორფომეტრული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე. პროპორციული ასაკობრივი შეფარდების შედარებითი ანალიზით გამოვლინდა, რომ ვირთაგვის სიცოცხლის ერთი კვირა შეესაბამება ადამიანის სიცოცხლის ერთ წელს, ანუ ვირთაგვის სიცოცხლის ერთი დღე შეესაბამება ადამიანის სიცოცხლის 52 დღეს [1]. ჩვენს მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტის ხანგრძლივობის 180 დღე ვირთაგვის შემთხვევაში, ადამიანისათვის შეესაბამება დაახლოებით 25 წელიწადს, ტყვიით დატვირთვა 35 დღის განმავლობაში შეესაბამება დაახლოებით 5 წელიწადს, ხოლო ხანგრძლივი დროის გასვლა 145 დღე, შეესაბამება დაახლოებით 20 წელიწადს.

საექსპერიმენტო ცხოველების გაუტკივარებით დამინების შემდეგ აღებულ იქნა მასალა მორფოლოგიური კვლევისათვის. მასალა გატარდა და ჩაყალიბდა სტანდარტული მეთოდით Tissue processing-ის (ქსოვილების გასატარებელი ავტომატური აპარატი) მეშვეობით. 2 მკ სისქის ანათლები ბლოკებიდან დამზადდა მიკროტომ Leica RM2125RTS-ზე. ჰისტოპათომორფოლოგიური სურათები გადაღებულ იქნა მიკროსკოპ Leica DM2000-ზე.

შედეგები

ტყვიის 1,5 მგ/კგ დოზით დატვირთული ვირთაგვების ფილტვის ქსოვილის შესწავლამ ყველა შესწავლილ ცხოველში გამოავლინა იდენტური ჰისტოპათოლოგიური სურათი. ნორმული ფილტვის ქსოვილის ფონზე აღინიშნებოდა ინტერსტიციული ანთების ფართო კერები; ალვეოლის კედლები ანთებითი ინფილტრაციისა და ფიბრობლასტების ზომიერი პროლიფერაციის გამო გასქელებულია. ალვეოლების სანათურში შეიმჩნევა ჩამოფცქვნილი ეპითელური უჯრედების, ანთებითი უჯრედებისა და პიგმენტური მაკროფაგების არსებობა. ალვეოლების სანათური ჰეტეროგენულია - აღინიშნება ემფიზემატოზური სტრუქტურების უბნები, ასევე კოლაფსური ალვეოლური ტომსიკები და ალვეოლები. კაპილარების სანათური გაფართოვებულია, სავსეა სისხლით, ზოგიერთი მათგანის კედელი გასქელებულია, სავარაუდოდ, პლაზმორაგის შედეგად. II ტიპის პნევმოციტებში მიმდინარეობს პროლიფერაციული პროცესები. ზოგიერთ უბანში ტერმინალური ბრონქიოლების კედლები გასქელებულია ანთებითი ინფილტრაციისა და ზომიერი ფიბროზის გამო. აღინიშნება ეპითელური უჯრედების ზომიერი პროლიფერაცია, ფოკალურად ლიმფოიდურუჯრედული პროლიფერატები.

ფოტო 1. ალვეოლის კედლები გასქელებულია ანთებითი ინფილტრაციისა და ფიბრობლასტების ზომიერი პროლიფერაციის გამო. ტერმინალური ბრონქიოლების კედლები, ანთებითი ინფილტრაციისა და ზომიერი ფიბროზის გამო გასქელებულია. აღინიშნება ეპითელიური უჯრედების ზომიერი პროლიფერაცია. X - ობიექტივი 20.

ფოტო 2. ალვეოლების სანათური ჰეტეროგენულია. სანათური გაფართოვებულია, სავსეა სისხლით, ზოგიერთი კაპილარის კედელი გასქელებულია, სავარაუდოდ, პლაზმორაგის შედეგად. X - ობიექტივი 20.

ფოტო 3. ალვეოლის სანათურში აღინიშნება დესკვამაციური პნევმოციტები, ანთებითი უჯრედები და პიგმენტური მაკროფაგები. ტერმინალური ბრონქიოლების კედლები გასქელებულია, ანთებითი ინფილტრაციისა და ზომიერი ფიბროზის გამო. X - ობიექტივი 20.

ფოტო 4. აღინიშნება ემფიზემატოზური სტრუქტურების უბნები, ასევე კოლაფსური ალვეოლური ტომსიკები და ალვეოლები. ალვეოლების სანათურში აღინიშნება დესკვამაციური პნევმოციტები, ანთებითი უჯრედები და პიგმენტური მაკროფაგები. X - ობიექტივი 20.

განსჯა

აღწერილი მორფოლოგიური სურათი მიუთითებს, რომ ტყვიის მცირე დოზით დატვირთვისა და ხანგრძლივი დროის გასვლის შემდეგ, ფილტვის ქსოვილში

ვითარდება არასპეციფიკური ინტერსტიციული პნევმონია. ამ მოსაზრებას იზიარებს სხვა მკვლევარებიც [9, 2, 6]. კერძოდ, მსგავსი სურათი ფილტვებში დააფიქსირეს ალბინოს თაგვებში ლიმონმჟავა ტყვიის პერორალურად მიღებისას [3], ასევე ვირთაგვებში ლიმონმჟავა ტყვიის ინტრაპერიტონეალური შეყვანის დროს [7].

გამოყენებული ლიტერატურა

1. Гелашвили О.А. Вариант периодизации биологически сходных стадий онтогенеза человека и крысы//Саратовский научно-медицинский журнал № 4(22) 2008, октябрь-декабрь.
2. Adamis Z. et al. - Effects of Lead (II) Nitrate and a Dithiocarbamate Fungicide on the Rat Lung//Journal of Applied Toxicology, 19 (5): pp. 347-350; Agius, R., 2001.
3. Aticka A. El-Nouri - The Effect of Lead on Lung Histology of Albino Mice Mus musculus//J. Raf. Sci., Vol. 20, No.2, pp 29- 36, 2009
4. Boskabady M. et al. - The effect of environmental lead exposure on human health and the contribution of inflammatory mechanisms//j. Environ Int. 2018 Nov; 120: 404-420.
5. Canfield R. L. et al. - Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 10 microg per deciliter//N Engl J Med. 2003 Apr 17;348(16):1517-26.
6. Duffus J.H., Worth H.G. - Respiratory Toxicology//J. Fundamental Toxicology for Chemists. The Royal Society of Chemistry: RSC publishing, pp. 129 – 135.).
7. Kaczyńska K., Walski M., Szereda-Przestaszewska M. - Long-Term Ultrastructural Indices of Lead Intoxication in Pulmonary Tissue of the Rat//Published online by Cambridge University Press: 28 August 2013
8. Lanphear B.P. et al. - Cognitive deficits associated with blood lead concentrations <10 microg/dL in US children and adolescents//Public Health Rep. 2000 Nov.
9. Onarloğlu B., Onarlioglu T., Erdal S. - The Effect of Lead Inhalation on Rat Lung Morphology//Turkish Journal of Medical Sciences. pp.617 – 622, 1999.
10. Schwartz J. - Low-level lead exposure and children's IQ: a meta-analysis and search for a threshold// Environ Res. 1994 Apr;65(1):42-55.

DOI: 10.5281/zenodo.7979327

LONG-TERM EFFECTS OF LEAD EXPOSURE AT A DOSE OF 1.5 MG/KG IN THE LUNGS

Tatiana Mermanishvili¹ - Associate Professor (tanytamer@yahoo.com),

Nana Chanturidze² - PhD student,

Grigol Tchatchia² - PhD student,

Giorgi Pataraia² - Associate Professor.

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Georgia;

²Tbilisi State University, Georgia.

Abstract. The morphological picture obtained as a result of the conducted experiment indicates that non-specific interstitial pneumonia develops in the lung tissue in case of long-term exposure of a small dose of lead long time after exposure. A similar picture was described by other researchers. In particular, it has been observed in the lungs after oral administration of lead acetate in albino mice, as well as during intraperitoneal administration of lead acetate in rats.

Keywords: lead (Pb), small dose, lung, histopathology, pneumonia.